

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ

Ражапов Сулаймон Нураддин угли

Докторант Ташкентского Государственного Экономического Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10264583>

Аннотация. Автор предоставляет информацию о путях развития коммуникативной компетентности в рамках реализации новых образовательных стандартов высшего профессионального образования. В статье представлены результаты по формированию коммуникативной компетентности, включая работу по формированию однородных групп, языковой компетенции, внедрение коммуникативного метода и проектную работу.

Ключевые слова: общение, проектная работа, английский язык, развитие компетентности, профессиональное образование.

ВВЕДЕНИЕ

В рамках компетентностного подхода специалисты в области иностранных языков рассматривают различные компетенции, в том числе такие, как предметная, коммуникативная, деятельностная, развивающая; Но коммуникативная компетентность всегда выделяется как основная, поскольку именно эта компетентность является основой развития всех остальных компетенций. Понятие «коммуникативная компетентность» происходит от латинского слова «competere» (достигать, соответствовать). Коммуникативная компетентность означает способность решать коммуникативные задачи, актуальные для учащихся в повседневной, учебной, производственной и культурной жизни, умение использовать факты языка и речи для достижения коммуникативных целей. Это способность человека реализовать языковую компетентность в различных условиях речевого общения [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

К общекультурным компетенциям относятся следующие [2]:

– знание мировой культуры и готовность опираться на них в своем личном и общекультурном развитии;

– знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;

– способность занимать активную гражданскую позицию;

– умение анализировать и оценивать исторические события и процессы и т.д.

Принципы, лежащие в основе этого эксперимента, заключаются в следующем:

– внедрение принципа создания «однородных» (однородных) групп;

– внедрение коммуникативных методов обучения английскому языку;

— преподавание делового английского, начиная с 1 курса;

– использование проектной работы в процессе обучения английскому языку.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Поскольку обучающиеся в однородной группе имеют примерно одинаковый уровень подготовки и развития, в группе формируется атмосфера раскрепощенности, взаимопонимания, реального общения и уверенности в своих знаниях [1], что приводит к

высокому уровню усвоения материала. изучаемый материал и, как следствие, формирование коммуникативных компетенций.

Представляя коммуникативный метод, мы акцентируем внимание на следующих характеристиках этого метода, считая их наиболее важными:

- преподаватель предлагает учащимся использовать язык в ситуациях общения;
- язык представлен по функции, а не по форме;
- студент учится адекватно использовать язык в определенном социальном контексте;
- студент учится «рисковать» при использовании языка, при этом ошибки рассматриваются как естественный результат обучения;
- студент учится читать, говорить, понимать и писать одновременно.

Деловой английский в процессе обучения выступает как сложная система, состоящая из [3]:

- от языка (лексика, грамматика, произношение, синтаксис и т. д.);
- контент (маркетинг, менеджмент, финансы, экономика и т.д.);
- коммуникативные навыки (презентации, деловая переписка, телефонные переговоры и т.п.);
- межкультурная коммуникация.

Особое внимание мы уделяем организации проектной работы. Метод проектов как педагогическая технология включает в себя целевую направленность; научные идеи, на которых базируется система действий преподавателя и ученика; критерии оценки и качественно новый продукт. Метод проектов привлек внимание русских педагогов уже в начале XX века. С.Т. Шацкий, В. Петрова, Н.К. Большое внимание ему уделяли Крупская, Б.В. Игнатьев и другие [4].

Проект предполагает задание, которое предъявляется учащимся для выполнения, как правило, в конце изучения определенной темы. Его реализация дает учащимся ощущение, что иностранный язык

– это не цель обучения, а средство общения. В процессе работы над проектом на занятии создается реальная деятельностная ситуация. Вслед за авторами методики проектирования В.Х. Килпатрика, Дж. Дьюи и Э. Дьюи [5], мы используем разработанные ими виды проектной работы, наполняя их новым, необходимым для нас содержанием, исходя из необходимости развития коммуникативной компетентности [6]:

1. Экскурсионные проекты – это когда студентов направляют на предприятия для ознакомления с организацией работы в одном из процессов управления, например, маркетинговой деятельностью или рекламной деятельностью, с последующей презентацией проекта в классе. Данный тип проекта активно используется в процессе аудиторной работы, а также при подготовке к защите бакалавриата и магистратуры на английском языке по направлениям подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом», «Профессиональная подготовка» (по промышленности).

2. Hand Projects – проекты, когда бакалавры и магистранты сами изготавливают конкретные вещи, например, рисунки, вышивки или панно по странам изучаемого языка, которые в дальнейшем используются для украшения кабинетов иностранного языка.

3. В игровых проектах (Play Projects) бакалавры и магистранты выполняют игровые роли. В университете традиционно проводятся Хэллоуин, Новый год, Рождество и другие. Не менее интересными и полезными для профессионального развития будущих управленцев являются учебники, изданные в вузе и постоянно используемые в рассказывающих проектах во время профессионально-ориентированных ролевых и деловых игр. К ним относятся такие профессионально-ориентированные учебные пособия, как «Изучение делового английского», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг» [3], которые также получили сертификаты Информрегистра и служат для развития профессиональных компетенций.

4. Сюжетные проекты – это рассказы студентов и магистрантов о различных жизненных событиях, пении песен на иностранном языке, прослушивании рассказов с дисков или кассет и последующем их обобщении. Институт международного менеджмента и образования широко использует учебники зарубежных авторов серии «Лидер рынка» (Издательство «The Financial Times»), учебник Ника Бригера и Джереми Комфорта «Ранние деловые контакты», С. Грэма «Джазовые песнопения». и

«Грамматические песнопения» и другие. Особой популярностью пользуются диски и кассеты с записями рождественских, новогодних и хэллоуинских песен, перед изучением и исполнением которых студенты и магистранты готовят презентации проектов по истории праздников и песен.

Высокая эффективность коммуникативных методов обучения подтверждена практикой. Английский язык стал одним из самых интересных предметов для студентов. Ежегодный мониторинг качества образования, проводимый руководством института в рамках системы менеджмента качества, показывает, что от 65 до 75% студентов первого и последнего курса считают английский язык наиболее интересным и необходимым предметом для своей будущей работы. С каждым годом увеличивается количество студентов, поступающих в Институт международного менеджмента и образования для получения образования в области международного менеджмента, логистики, управления персоналом, а также в области иностранного языка – английского. Растет число студентов, проходящих практику и стажировку за рубежом, часть из них трудоустроена в международных и зарубежных компаниях. Незначительные трудности в адаптации к международной образовательной и производственной среде объясняются тем, что процесс обучения в университете дает студентам хорошие знания об этой среде:

– ряд предметов, таких как регионоведение, внешнеэкономическая деятельность, английский язык для профессиональных целей, преподаются на английском языке;

– проблемы зарубежного бизнеса и условия адаптации на зарубежном рынке труда изучаются самостоятельно и обсуждаются на студенческих научных конференциях на английском языке;

– ежегодно проводятся встречи и беседы с профессорами зарубежных вузов Германии, Словении, Китая, Монголии, США и др.;

— интересный материал для студентов представляют бакалавры и магистры зарубежных вузов, приезжающие в университет через организацию AIESEC.

Таким образом, проанализировав компетенции, необходимые для формирования студентов неязыковых факультетов, можно выделить следующие из них, развитие которых направлено на построение процесса иноязычного образования по разработанной модели:

Иноязычные коммуникативные компетенции (лингвистические, социолингвистические, дискурсивные, социокультурные, социальные, стратегические), профессиональные компетенции, общекультурные компетенции (инструментальные, межличностные, системные).

В результате задачи, конкретизирующие цели обучения иностранному языку студентов неязыковых факультетов, формулируются нами следующим образом:

1. Формирование соответствующих компетенций во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо), составляющих основу языковой компетенции.

2. Формирование общекультурных компетенций через знания о культуре страны изучаемого иностранного языка и развитие умений и навыков использовать полученные идеи и знания в прямом и косвенном иноязычном общении.

3. Формирование профессиональной компетентности обучающихся средствами иностранного языка на основе моделирования профессионально ориентированного содержания обучения методом проектов.

4. Формирование компетенций (лингвистических, социолингвистических, социокультурных, дискурсивных, стратегических), способствующих осуществлению иноязычного профессионального (в том числе делового) общения посредством обучения иноязычному профессиональному дискурсу.

5. Формирование компетенций, способствующих развитию способности самостоятельно заниматься изучением иностранного языка.

6. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного языка через практическое применение полученных знаний, умений и навыков.

Рассмотрим разработанную нами модель построения образовательного процесса обучения иностранному языку на основе компетентностного подхода для студентов естественных факультетов. У естествоиспытателя, проводящего научные исследования, необходимо развивать навыки работы с научной информацией (статьи, монографии, рефераты и т.п.), а также владеть навыками изложения результатов научных исследований, умением вступать в полемику и отстаивать свое мнение. Таким образом, можно выделить качественные характеристики, которые необходимо развивать в профессионально-ориентированном иноязычном образовании:

- способность адекватно оценивать и извлекать необходимую информацию;
- умение аргументировать и представлять результаты научной деятельности;
- умение логически и последовательно структурировать свои высказывания;
- умение вступать в контакты, поддерживать их или прерывать;
- знание способов и приемов ведения дискуссий, обсуждения тем, связанных с профессиональной деятельностью;
- умение слушать собеседника, быть толерантным к чужой точке зрения.

В результате реализованный подход к выбору содержания обучения соответствует принципу профессионально ориентированного обучения, а именно формированию у студентов потребности в решении практических и профессиональных задач путем максимально приближения образовательного процесса к деятельности, связанной с их будущим. профессия. При выборе технологии обучения в процессе формирования

вышеуказанных компетенций необходимо максимально приблизить образовательный процесс к непосредственной профессиональной деятельности или ее имитации. Такого приближения можно достичь, используя соответствующие формы организации учебного процесса на занятиях по иностранному языку, которые создают оптимальные условия для взаимодействия участников учебной группы, проявления личностной позиции по отношению к рассматриваемой проблеме, обсуждения. и оценка вопросов профессионального характера, что характерно для реалий профессиональной деятельности. Обращаем внимание на употребление активных групповых форм, а именно:

– метод развивающего сотрудничества, характеризующийся постановкой задач, трудновыполнимых индивидуально, требующих распределения работы в группе, координации усилий учащихся;

– метод проектов как совокупность учебно-познавательных приемов, позволяющих решать задачи в результате самостоятельных действий, учащихся с обязательным предъявлением результатов деятельности;

– деловая игра, помогающая приблизиться к ситуации реального общения, имитации профессиональных ролей и т. д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, большая научно-педагогическая работа, проводимая Институтом международного менеджмента и образования университета, направленная на развитие коммуникативного общения в сфере иностранного языка среди студентов института, успешно проводится и способствует интеграции выпускников. института в международное образовательное и производственное пространство, обеспечивая им реализацию своих целей, жизненных целей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Антонова Н. В. О новых подходах к обучению английскому языку будущих менеджеров вузов // Формирование компетенций студентов общего и профессионального образования: материалы Интернационала. научно-практическая конф. / Челябин. государственный пед. Университет; Челябин. гуманистический институт; соотв. ред. Присяжный А.Ф. – Челябинск: Просвещение, 2016. – Ч. 2 – С. 12–17.

2. Патент № 29328. Методика организации процесса в элитных группах: электрон. метод. пособие / Н.В. Антонова, Ж.Н. Шмелева; заявитель и патентообладатель Минкомсвязи «Информрегистр» – 2013, № 0321300030 от 15.01.2013

3. Антонова Н.В., Шмелева Ж.Н. Маркетинг: образовательный метод. пособие / Красноярск. государственный аграрный ун-т. – Красноярск, 2018. – 112 с.

4. Божович Д.Е. Преподавателю о языковой компетентности учащихся. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 228 с.

5. Дьюи Дж., Дьюи Э. Школы будущего. – Берлин: Гос. Издательство РСФСР, 2012. – 178 с.

6. Матюшев В. В., Антонова Н. В. Проектная работа как средство развития творческих способностей студентов Красноярского ГАУ // Молодой красноярский специалист XXI века на рынке труда: материалы региона. научно-практическая конф. / Красноярский государственный аграрный университет – Красноярск, 2010. – С.62–65.

7. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. – М.: Рус. яз., 2019.– 276 с.

